

Deskripsi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Rida Fadila

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

Abstract—Analisis dan perancangan sistem informasi merupakan mata kuliah yang memberikan informasi mengenai cara menciptakan dan mengelola sistem informasi dengan baik. Pentingnya mempelajari mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi dalam era industri 4.0 menjadikan mata kuliah ini wajib dipelajari agar bisa mengikuti arus perkembangan zaman yang sangat cepat berubah. Terdapat lima materi pokok yang dibahas dalam analisis dan perancangan sistem informasi, diantaranya yaitu landasan untuk pengembangan sistem, perencanaan, analisis, desain, implementasi dan perencanaan. Landasan untuk pengembangan sistem membahas mengenai lingkungan pengembangan sistem, asal usul perangkat lunak, dan mengelola proyek informasi. Bagian perencanaan membahas mengenai mengidentifikasi dan memilih proyek pengembangan sistem, memula dan merencanakan proyek pengembangan sistem. Bagian analisis membahas mengenai penentuan persyaratan sistem dan proses persyaratan sistem. Bagian desain membahas mengenai merancang basis data, formulir dan laporan, antarmuka dan dialog, serta sistem terdistribusi dan internet. Terakhir membahas mengenai implementasi dan pemeliharaan sistem informasi. Dari lima pokok bahasan yang akan dipelajari dalam mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi mahasiswa diharapkan dapat mampu dan turut andil dalam dunia industri kedepannya.

Keywords : Landasan Perencanaan Sistem, Analisis, Desain, implementasi dan Perencanaan

I. INTRODUCTION

Informasi merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam sebuah instansi. Kecepatan penyampaian informasi dan akses data merupakan salah satu media penolong sebuah instansi untuk memenangkan persaingan. Karenanya perancangan suatu sistem informasi yang tepat akan mampu meningkatkan kinerja sebuah instansi, yang pada akhirnya nanti dengan dukungan aspek-aspek yang lain akan mampu mewujudkan suatu kemajuan bagi instansi tersebut.

Teknologi dan informasi sangat penting peranannya dalam dunia industri. Di bidang industri, teknologi informasi sangat membantu dalam pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyebaran, penyimpanan, dan penyajian informasi. Manfaat lain teknologi informasi dibidang industri yaitu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi dan sebagai sarana pemasaran yang mudah dan efisien.

Teknologi yang semakin cepat berkembang pada era industri 4.0 menjadikan mahasiswa semester V di Jurusan Teknik Industri Universitas Andalas harus berpacu mengikuti arus teknologi yang cepat. Kemampuan dalam bidang teknologi dan informasi sangat dibutuhkan pada era industri 4.0 ini. Mahasiswa diberikan wadah untuk menggali ilmu mengenai teknologi informasi pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Industri, terlebih dahulu mahasiswa mengkaji mengenai deskripsi dari Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Tujuan membahas mengenai deskripsi dari Analisis dan Perancangan Sistem Informasi agar memperjelas dan memperdalam wawasan serta pengetahuan mengenai mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi.

II. STUDI LITERATUR

A. Pengertian Perancangan Sistem Informasi

Sebuah sistem informasi merupakan hasil rancangan manusia dan terdiri atas berbagai komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sistem informasi merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan oleh organisasi.

Analisis dan desain sistem informasi digunakan untuk menciptakan dan mengelola sistem informasi dalam melakukan fungsi dasar bisnisnya. Banyak pendekatan untuk analisis sistem dan pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu memahami sistem yang rumit kemudian melakukan modifikasi dengan beberapa cara. Hasil modifikasi dapat berupa susistem baru, komponen baru atau serangkaian transformasi baru. Tujuan utamanya memperbaiki sistem organisasi melalui penerapan *software* yang dapat membantu karyawan mencapai tugas bisnis utamanya secara efektif dan efisien (Valacich, 2018).

B. Kegunaan Sistem Informasi

Sistem-sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah (*lower level management*), manajemen tingkat menengah (*middle level management*) dan manajemen tingkat atas (*top level management*). Top level management dengan *executive management* dapat terdiri dari

direktur utama (*president*), direktur (*vise-president*) dan eksekutif lainnya di fungsi-fungsi pemasaran, pembelian, teknik, produksi, keuangan dan akuntansi. Sedang middle level management dapat terdiri dari manajer-manajer devisi dan manajermanajer cabang. *Lower level management* disebut dengan *operating management* dapat meliputi mandor dan pengawas (Dina Rahmayanti, 2019).

III. PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai analisis dan perancangan sistem informasi terdiri dari lima bagian utama yaitu landasan untuk pengembangan sistem, perencanaan, analisis, desain, implementasi dan pemeliharaan

A. Landasan untuk Pengembangan Sistem

Bagian penting pada landasan untuk pengembangan sistem yaitu Mendefinisikan analisis dan desain sistem informasi, menjelaskan siklus hidup pengembangan sistem informasi (SDLC), menjelaskan alat Rapid Application Development (RAD) dan computer-aided software engineering (CASE), menjelaskan Metodologi Agile dan Pemrograman Ekstrem, menjelaskan analisis dan desain berorientasi objek dan Rational Unified Process (RUP). Berikut penjelasan mengenai bagian landasan untuk pengembangan sistem

1. Siklus hidup pengembangan sistem informasi (SDLC).

Siklus hidup pengembangan sistem (SDLC) merupakan metodologi untuk merancang, membangun, mengembangkan dan memelihara informasi dan proses sistem. Dengan menerapkan aturan SDLC yang ada dapat memberikan pemahaman bagaimana sebuah Sistem Informasi (SI) dapat mendukung kebutuhan bisnis, merancang dan membangun sistem sesuai kebutuhan pengguna

2. Metode Rapid Application Development (RAD)

Metode Rapid Application Development (RAD) merupakan salah satu SDLC dengan pendekatan berorientasi objek, menerapkan strategi manajemen proyek yang dikerjakan secara cepat dalam proses pengembangan perangkat lunak (Valacich, 2018)

3. Metode Agile

Metode Agile merupakan metode permodelan perangkat lunak yang mengutamakan fleksibilitas terhadap perubahan-perubahan yang terjadi selama proses pembangunan perangkat lunak. Metode Agile dibagi menjadi enam tahapan yakni requirements, plan, design, development, release, dan track & monitor (Valacich, 2018), tahapan metode agile dapat ditinjau sebagai berikut:

1) Requirements

Tahapan awal pengembangan sistem yaitu membahas dan mendefinisikan kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yang diperlukan yaitu dengan cara pengumpulan data kebutuhan, yang didapat melalui wawancara dengan

berbagai pihak terkait dan mengadopsi serta membandingkan beberapa website sejenis.

2) Plan

Tahapan ini membahas apa saja yang akan dilaksanakan pada tahap pengembangan sistem. Membahas yang dimaksud dalam tahap ini yaitu mengelompokkan dan mendeskripsikan gambaran umum dari sistem yang akan dikembangkan serta membuat perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem. Jika dirasa beberapa kebutuhan sistem memiliki risiko yang cukup tinggi maka akan diimplementasikan terlebih dulu.

3) Design

Setelah tahap plan selesai, maka selanjutnya yaitu membuat rancangan sistem yang menggambarkan alur sistem berdasarkan dokumentasi yang ada. Rancangan sistem yang dibuat haruslah jelas dan detail sehingga tidak membuat sistem nantinya memiliki fungsi yang ambigu. Adapun rancangan sistem yang dibuat yaitu meliputi desain UI, arsitektur basis data dan beberapa prosedur.

4) Development

Tahapan ini yaitu mengimplementasikan kode-kode berdasarkan desain yang telah ditentukan sehingga berbagai fitur pada sistem yang telah dikembangkan sesuai dengan fungsional dari masing-masing user.

5) Release

Tahap ini bisa dikatakan merupakan tahap peluncuran sistem yang telah dikembangkan untuk memasuki tahap testing atau pengujian fungsional sistem.

6) Track & Monitor

Pada tahapan ini dilakukan uji coba dan evaluasi terhadap sistem untuk menyempurnakan sistem yang telah dikembangkan. Proses pengujian ini yaitu dengan menguji berbagai fitur yang ada apakah bekerja dengan fungsionalitasnya atau tidak. Selain itu tahap ini juga menguji sistem yang dikembangkan tidak terjadi bug atau berfungsi dengan baik

4. Analisis dan desain berorientasi objek

Analisis dan desain berorientasi objek memfokuskan pada objek dari data atau proses. Obyek merupakan struktur yang merangkum atribut dan perilaku entitas dunia nyata. Kelas objek merupakan pengelompokan logis dari objek yang berbagi atribut dan perilaku yang sama

5. Rational Unified Process (RUP)

Rational Unified Process (RUP) adalah kerangka proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem, software, implementasi, dan manajemen proyek yang efektif (Valacich, 2018). RUP adalah salah satu dari sekian banyak proses yang terdapat di dalam Rational Process Library, yang memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan atau kebutuhan proyek. RUP menggunakan konsep object oriented, dengan aktifitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language (UML). UML adalah standar bahasa yang telah digunakan untuk keperluan spesifikasi, visualisasi, konstruksi, dan pendokumentasian artefak perangkat lunak.

B. Analisis

Analisis dan desain adalah Teknik menganalisa dan memodelkan suatu sistem. Analisis dan desain bertujuan agar memudahkan programmer dalam melakukan pengembangan sistem. Untuk dapat memodelkan sistem dengan baik maka pemodelan sistem tersebut harus konsisten dengan kebutuhan yang telah

C. Desain

Merancang basis data merupakan langkah awal dalam desain. *Database* dapat didefinisikan sebagai koleksi data yang terintegrasi, terorganisasi dan disimpan melalui suatu cara sehingga dapat diambil kembali dengan mudah. Penjelasan yang hampir mirip juga diberikan Vanny dan Syahyuman yang mendefinisikan *database* sebagai suatu kumpulan data yang diolah secara komputerisasi menjadi sebuah informasi yang saling berhubungan dan terorganisasi serta dapat diperoleh secara cepat dan mudah. Fungsi utama *database* adalah menyediakan informasi bagi penggunanya (Intan & Filaini, 2019).

Database merupakan sekumpulan dari data yang terintegrasi (Elmasri & Navathe, 2010). Sistem *Database* merupakan sistem komputerisasi yang bertujuan untuk menyimpan sejumlah data sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan dan mengupdate informasi sesuai dengan kebutuhan Informasi yang disimpan dalam *Database* dapat berupa text maupun angka (Elmasri & Navathe, 2010). Salah satu penggunaan *Database* dalam kehidupan sehari-hari adalah pada aplikasi software pembayaran oleh kasir supermarket. Ketika melakukan pembayaran dikasir, kasir tersebut melakukan pekerjaan dengan cara menempelkan bar-code di salah satu sensor infrared. Kemudian muncul harga dari barang tersebut dalam komputer. Sehingga kasir tersebut tidak perlu mengetik ulang barang yang yang dibeli oleh pembeli tersebut

Database dalam sistem informasi digunakan sebagai: (1) Tempat untuk menyimpan data dan informasi; (2) Alat untuk memproses data dan menyediakan laporan terkait data atau informasi yang disimpan. Data-data yang terdapat di dalam *database* harus terintegrasi secara logis. Integrasi logis tersebut disebut dengan istilah konsep dalam *database*. Selain terintegrasi, *database* juga harus mampu mendefinisikan lokasi penyimpanan. Data dan informasi disimpan dalam bentuk tabel dan saling berkaitan satu sama lain. Hierarki data dalam sebuah *database* mulai dari urutan tertinggi hingga yang terendah adalah : (1) *Database*; (2) File; (3) Catatan; dan terakhir (4) Elemen Data.

Sebuah *database* dibentuk dari kumpulan *file*. Secara umum, *file* dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe, antara lain (Intan & Filaini, 2019):

1. Master File

Tipe *file* ini terbagi atas *file* induk acuan yang penyimpanannya relatif statis (jarang berubah nilainya) dan *file* induk dinamik yang sering berubah.

2. Transaction File

Penggunaan tipe *file* ini adalah untuk merekam data hasil dari sebuah transaksi yang memuat rekaman tanggal kejadian transaksi tersebut.

3. Report File

Tipe *file* ini berisi informasi yang akan ditampilkan.

4. History File

Berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif, akan tetapi perlu disimpan untuk keperluan mendatang.

5. Backup File

Langkah - Langkah perancangan *database* yaitu (Intan & Filaini, 2019):

1. Tentukan tujuan dibuatnya *database*.
2. Kumpulkan dan cari semua informasi yang dibutuhkan, misalnya nomor pesanan dan nama produk.
3. Bagi data yang sudah didapatkan ke dalam suatu tabel, lalu bagi setiap informasi dalam subjek atau entity besar.
4. Ubahlah setiap informasi ke dalam kolom dan putuskan informasi nama yang harus disimpan pada tabel.
5. Tentukan kunci primer, pilih *primary key* setiap tabel.
6. Aturlah relasi antar tabel.
7. Sempurnakanlah rancangan lalu analisis perancangannya.
8. Tetapkan aturan normalisasinya.

D. Implementasi dan Perencanaan

implementasi merupakan proses menerjemahkan desain ke dalam kode sistem yang berfokus pada fase konstruksi. Implementasi bertujuan untuk melakukan pengelompokan kode, kelas dan objek, menguji komponen yang dikembangkan, dan mengintegrasikan hasil dari pengembangan subsistem menjadi sistem yang utuh. Implementasi yang dilakukan meliputi implementasi basis data, implementasi kelas, implementasi kode dan implementasi antarmuka (Berry & Ringgo, 2019).

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen pertama yang memiliki peranan yang sangat penting. Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah strategi di dalam organisasi, maka pemimpin organisasi dituntut untuk berpikir strategik atau lebih kreatif (Elita & Insannul, 2019).

IV. KESIMPULAN

Analisis dan desain sistem informasi digunakan untuk menciptakan dan mengelola sistem informasi dalam melakukan fungsi dasar bisnisnya. Analisis dan perancangan sistem informasi terdiri dari lima bagian utama yaitu landasan untuk pengembangan sistem, perencanaan, analisis, desain, implementasi dan pemeliharaan. Diharapkan setelah mempelajari analisis dan perencanaan sistem informasi dapat membantu mahasiswa untuk terjun ke dalam duni industri yang perkembangannya sangat cepat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Valacich, Joseph S., and Joey F. George. 2018. *Modern systems analysis and design*. Boston. Pearson
- [2] Dina Rahmayanti, Ringgo Afrinando. 2019. "Perancangan Sistem Informasi Pada Bagian Gudang PT. PN VI Unit Usaha Ophir". *Jurnal Optimasi Sistem Industri*. 12(2) : 420-426
- [3] Berry Yuliandra, Ratri Fradinda Wulan. 2018. "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X". *Jurnal Optimasi Sistem Industri*. 17(2) : 113-125
- [4] Helmy Danu Prameireza, Yusi Tyroni Mursityo, Djoko Pramono. 2018. "Pengembangan Sistem Informasi Sales Force Automation dan Service Automation Pemesanan dan Penjualan Menggunakan Metode Rational Unified Process". *Jurnal Optimasi Sistem Industri*. 13(2): 6688-6696
- [5] Elita Amrina, Insannul Kamil, Hadigufri Triha, Ardhian Agung Yulianto. 2019. "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile". *Jurnal Optimasi Sistem Industri*. 18(2) : 142-152
- [6] Intan Mardiono, Raizummi Fil'aini, Fatin Saffanah Didin. 2019. "Perancangan Sistem Basis Data Offline Dokumen Akreditasi Program Studi". *Jurnal Optimasi Sistem Industri*. 12(2) : 2686-2352